

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

PROFESSIONAL TA'LIMNI
RIVOJLANTIRISH INSTITUTI

“XALQARO TAJRIBALAR ASOSIDA KASBIY TA'LIM MUASSASALARINING YANGI QIYOFASINI YARATISH VA KADRLAR TAYYORLASHNI SIFAT BOSQICHIGA OLIB CHIQISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI” MAVZUSIDAGI

XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN

Toshkent 2024

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN
VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**PROFESSIONAL TA’LIMNI RIVOJLANTIRISH
INSTITUTI**

**“XALQARO TAJRIBALAR ASOSIDA PROFESSIONAL
TA’LIM MUASSASALARINING YANGI QIYOFASINI
YARATISH VA KADRLAR TAYYORLASHNI SIFAT
BOSQICHIGA OLIB CHIQISHNING MUAMMO VA
YECHIMLARI”**

**mavzusidagi xalqaro ilmiy–amaliy anjuman
materiallari to‘plami**

**Сборник материалов
международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ СОЗДАНИЯ НОВОГО
ИМИДЖА УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ПОДНЯТИЯ ПОДГОТОВКИ
ПЕРСОНАЛА НА КАЧЕСТВЕННЫЙ УРОВЕНЬ НА
ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА»**

**A collection of materials of the international
scientific and practical conference program on the topic of:
“PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR CREATING A NEW
IMAGE OF VOCATIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
BASED ON INTERNATIONAL EXPERIENCE AND RAISING
PERSONNEL TRAINING TO A QUALITY LEVEL”**

2024-yil 9–noyabr

TOSHKENT, 2024

“Xalqaro tajribalar asosida professional ta’lim muassasalarining yangi qiyofasini yaratish va kadrlar tayyorlashni sifat bosqichiga olib chiqishning muammo va yechimlari” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari // Professional talimni rivojlantirish instituti. – T.: 2024, 788 bet.

Ushbu to‘plam “Xalqaro tajribalar asosida professional ta’lim muassasalarining yangi qiyofasini yaratish va kadrlar tayyorlashni sifat bosqichiga olib chiqishning muammo va yechimlari” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallaridan tashkil topgan.

To‘plam materiallaridan mutaxassislar, olimlar, pedagoglar, professor-o‘qituvchilar, ilmiy izlanuvchilar, magistrantlar va talabalar foydalanishlari mumkin.

Mas’ul muharrirlar:

Z.Xudayberdiyev	Professional ta’limni rivojlantirish instituti direktori, i.f.d., professor;
D.Ro‘ziyev	Professional ta’limni rivojlantirish instituti direktor o‘rinbosari, t.f.n., dotsent;
B.Shoyqulov	Professional ta’limni rivojlantirish instituti direktor o‘rinbosari, t.f.n., dotsent;
S.Ashurova	Professional ta’limni rivojlantirish instituti bo‘lim boshlig‘i, p.f.d., professor.

Taqrizchi:

N.Karimova	Professional ta’limni rivojlantirish instituti professori, p.f.d.(DSc).
-------------------	---

Texnik muharrir

B.Nosirov	Professional ta’limni rivojlantirish instituti doktoranti.
------------------	--

Anjuman materiallarini tahrirdan o‘tkazish bo‘yicha tahririyat guruhi tarkibi

1. **B.Ergashev** Malaka oshirish va qayta tayyorlash fakulteti dekani, p.f.d.(DSc), dotsent;
2. **F.Mamarasulov** Ta’limda menejment kafedrasini mudiri, PhD;
3. **N.Sirojiddinova** Innovatsion ta’lim texnologiyalari kafedrasini mudiri, PhD;
4. **N.Roziqova** Personalni boshqarish kafedrasini mudiri, PhD;
6. **I.Otaboyev** Katta ilmiy hodim – bosh mutaxassis, PhD;
7. **K.Umataliyeva** Katta ilmiy hodim – bosh mutaxassis, PhD, dotsent;
8. **G.Kadirova** Institut dotsenti, PhD, dotsent;

Tashkiliy qo‘mita kotibi

S.Uralov	Professional ta’limni rivojlantirish instituti doktoranti
-----------------	---

To‘plamdan o‘rin olgan maqolalarning saviyasi, sifati va ilmiy dalillarning haqqoniyligi hamda mazmuni uchun mualliflar mas’uldirlar.

закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных в условиях аудиторного и лабораторно-практического цикла; 3 год обучения - активное участие студентов в планировании учебно-воспитательной деятельности с различными группами детей, практиканты имеют возможность участвовать в анализе деятельности детского сада, вносить предложения по использованию элементов инновационного обучения; на 4 году обучения реализуется преддипломная практика, которая завершает профессиональную подготовку бакалавров, она является комплексной и предполагает выход на самостоятельную деятельность в сфере дошкольного образования.

Помимо практических занятий и педагогической практики студенты принимают активное участие в плановых мероприятиях филиалов кафедры. Это могут быть городские семинары-практикумы; консультации и круглые столы, организованные как для педагогов, так и родителей детей; совместные научно-практические конференции; детские утренники, посвященные праздничным датам и детские праздники; экскурсии для детей и их проектная деятельность. Все вышеперечисленное является неотъемлемым компонентом жизни дошкольного учреждения, поэтому участие студентов в подобных мероприятиях повышает их уровень профессиональной подготовки. По запросу кафедры, для студентов организуются мастер-классы по использованию инновационных технологий обучения дошкольников; психологические тренинги по адаптации к педагогической среде и выработке профессиональной линии поведения.

Осваивая основную учебную программу с использованием дуального обучения, студент постепенно проходит процесс профессиональной адаптации, входит в трудовой режим с минимальным эмоционально-психологическим дискомфортом. Во время практики происходит взаимодействие с коллективом в рамках профессионального пространства, где формируются социальная компетентность, ответственность за общий результат. Дуальная технология усиливает практическую направленность подготовки специалистов путем интеграции в учебный процесс большого объема педагогической практики, что значительно повышает профессиональную мобильность выпускников.

Таким образом, дуальное образование способствует развитию социального партнерства и механизмов взаимодействия ВУЗа и работодателя, трудоустройству выпускников, осуществлению профессиональной ориентации студентов, удовлетворению потребностей общества и рынка труда в качественном образовании.

Список использованной литературы:

1. Хазанов И.Я. Дуальное обучение в профессиональном педагогическом образовании: опыт реализации и перспективы // Психолого-педагогический журнал «Гаудеамус». 2024. Т. 23. № 1. С. 44-56.

2. Об утверждении Дорожной карты дуальной системы образования, предусматривающей создание учебных центров повышения квалификации и переквалификации при производственных предприятиях и их участие в подготовке ВУЗами и колледжами специалистов. Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2014 года № 1093.

TALIM JARAYONIDA MUAMMOLI TA'LIM TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANIB TALABALARNING TAFFAKURINISHAKLANTIRISH

Abduraimova Charos Farxod qizi

Toshkent kimyo xalqaro universiteti magistrati

Annotatsiya: muammoli o'qitish texnologiyasining mazmunini, uni amalga oshiruvchi omillari tashkil etadi. Bu omillar - muammoli vaziyat, muammoli ta'limning pedagogik shart-sharoitlari, muammoli ta'limni amalga oshiruvchi metodlar va muammoli ta'limning o'quv motivlari tashkil etadi.

Kalit soʻzlari: muammoli oʻqitish, Dars, Didaktika, pedagogik-psixologiya, intellektual mashqlar, kreativ fikrlash, metodlar.

Boshlangʻich taʼlim oʻqtuvchilarini tayyorlash jarayonida Muammoli talim texnologiyalarida keng turda foydalanib talabalarning taffakurini shakllantirish ularning bilish qobiliyatini yanada oshirish maqsadida mavzuvga oid muammoli vaziyat yaratish asnosida mavzuni yanada kengroq yoritish ularga tushunarli boʻlishi uchun talabalar oʻrtasidagi raqobatni toʻgʻri tashkil qilish lozim.

Dars jarayonida mavzuvga doir muammo oʻrtaga tashlanadi va har bir talabaning fikri eshtiladi. Talabalar oʻrtasida kreativ fikrlash qobiliyatini oshirib borishning eng samarali usuli muammoli talimdir chunki bir talab aytgan yechim ikkinchi talabaning fikrini oʻzgartirgan holda mavzuvga kengroq kirishni taminlashi mumkin. Muammoli oʻqitish texnologiyalari oʻquvchidagi ana shu fikrlash qobiliyati va bilish ehtiyojini jadallashtiradigan taʼlimiy vosita boʻlib hisoblanadi. Bu vositani taʼlim muassasalarida amalga oshirish uchun muammoli oʻqitishning mazmunini va uni tashkil etuvchilarini pedagogik omillarni asoslash kerak.

Ilmiy - didaktik manbalarda taʼkidlanishicha, muammoli oʻqitish texnologiyasining mazmunini, uni amalga oshiruvchi omillari tashkil etadi. Bu omillar - muammoli vaziyat, muammoli taʼlimning pedagogik shart- sharoitlari, muammoli taʼlimni amalga oshiruvchi metodlar va muammoli taʼlimning oʻquv motivlari tashkil etadi.

Muammoli taʼlimning asosiy omillaridan biri muammoli vaziyatdir. Didaktika va pedagogik-psixologiya fanlarida muammoli vaziyat bilim oluvchilarning aqliy faoliyatlarining dastlabki bosqichi, bilish aktivligining manbai va yoʻnaltiruvchi kuchi sifatida tavsiflanadi. Zero, muammoli vaziyat deganda, oʻqtuvchining bilim oluvchilar oldida muammoli vaziyatni keltirib, oʻquv muammosini yechishga yoʻnaltirilgan hamda bilim oluvchilarning faol mustaqil ish olib borishi, aqliy fikrlashlarini yoʻlga qoʻyish natijasida bilim, koʻnikma, malakalarni ijodiy oʻzlashtirish va fikrlash faoliyatini jadal rivojlantirishga imkon yaratadigan taʼlim jarayonining bir koʻrinishi deb tushuniladi. Muammoli vaziyat maqsadga muvofiq muayyan didaktik vositalar orqali tashkil qilinadigan, belgilar, tadqiqot metodlari, izlanishning natijalari va shart- sharoitlari yordamida faolashtiruvchi harakatlarni roʻyobga keltiradigan pedagogik hodisadir. U bilim oluvchilarning muammoni hal etish, murakkab va qiyin savollarga javob izlash jarayonida alohida obyekt, hodisa, qonunlar va taʼriflarni tahlil qilish koʻnikmalarni va bilimlarni faollashtirishga asoslangan faol bilish yoʻnalishini tashkil etishni talab qiluvchi holatdir.

Muammoli vaziyat muayyan didaktik vositalar yordamida maqsadga muvofiq tashkil etiladigan oʻziga xos oʻqitish sharoitida yuzaga keluvchi hamda oʻrganiluvchi mavzular mazmunlaridan kelib chiqib, bunday vaziyatlarni yaratishning maxsus usullarini ishlab chiqishni talab etadi. Oʻqitishda muammoli vaziyat shunchaki “fikr yoʻlidagi kutilmagan toʻsiq” bilan bogʻlangan aqliy mashaqqat holati emas, balki bilim olishni maxsus taqozo qilgan aqliy taranglik holatidir. Bunday vaziyat negizida avval oʻzlashtirilgan bilimlar va yangi oʻzlashtirilishi lozim boʻlgan maʼlumotlarni oʻrganishni hal qilish uchun aqliy va amaliy harakat usullari yotadi. Bunda har qanday mashaqqat muammoli vaziyat bilan bogʻliq boʻlmasligi, yaʼni yangi bilimlar avvalgi bilimlar bilan bogʻlanmasa, oʻquvchilarning oʻqish jarayonidagi aqliy izlanishlari muammoli boʻlmaydi va bu usul samarasiz boʻladi. Muammoli vaziyat har qanday fikrlash operatsiyalaridan farq qilib, unda bilim oluvchi izlanish talab qilgan tushuncha yoki taʼrifni bilib olishiga yoʻnaltirilgan yashirin aloqa yotadi.

Shunday qilib, birinchidan, talabalar oladigan topshiriq va uning mustaqil oʻzlashtirish jarayonlari oʻquv muammosi boʻla olmaydi, ikkinchidan, biror topshiriqning yechilish usullarini va uni izlash vositalarini bilmasligi ham oʻquv muammosi boʻla olmaydi.

Muammoli vaziyatning belgilari quyidagilar:

- yangi bilimlarni shakllantirishga olib keladigan maʼlumlikning boʻlishi;
- bilim oluvchi nomaʼlumni topish yoʻlida aqliy faoliyatini amalga oshirishi uchun zarur boʻlgan muayyan bilim zahirasi boʻlishi;

Oʻquv muammosi muammoli savollar bilan izchil rivojlantirilib boriladi va bunda har bir topshiriq uni hal qilinishida bir xususiyat boʻlib xizmat qiladi.

Muammoli vaziyatning tarkibiy qismlari, ma'lum va no'malumning o'zaro munosabati, xarakteri, bilimga bo'lgan ehtiyojni keltirib chiqaradi va faol bilishga bo'lgan izlanishga undaydi. Ta'kidlash joizki, muammoli vaziyatning zaruriy sharti bilim oluvchilarda uning natijasini izlash jarayoniga bo'lgan ijobiy munosabatni vujudga keltirishdir.

Bilim oluvchilarning muammoli o'qitishdagi ijodiy va tadqiqotchilik faoliyati muammoli vaziyat yaratilganda bilim oluvchilar mashg'ulotda muammoni ifodalab berishini nazarda tutadi, ya'ni bilishdagi qiyinchiliklarning paydo bo'lishi mohiyatini so'z bilan ifodalab beradi, so'ngra muammoning yechilish usullarini qidiradi va bunda turli taxminlarni olg'a suradi, bilim oluvchilar haqiqiy deb topgan taxminlardan birini faraz sifatida asos qilib oladi va uni isbotlaydi, izlanish muammo yoki topshiriq bajarilgandan so'ng tugallanadi. Shaxs bilish faoliyatining izlanish davrini quyidagicha ifodalash mumkin: muammoli vaziyat - o'quv muammosi - o'quv muammosini yechish uchun izlanish - muammoning yechilishi. Bunda turli o'quv fanlari bo'yicha bilim oluvchilar mashg'ulot jarayonida muammoli vaziyatni yaratib, ularni yechish usullarini nazarda tutishlari lozim. Bunda muammoli vaziyat yaratish usuli quyidagilardan iborat bo'ladi:

Muammoli o'qitish mashg'ulotlarini tashkil etish va o'tkazishning muhim tomoni shundaki, bunda o'qituvchi uning ham ta'limiy, ham tarbiyaviy funksiyasini yaxshi anglab olgan bo'lishi talab qilinadi. O'qituvchi hech qachon bilim oluvchilarga tayyor haqiqatni (echimini) berishi kerak emas, balki, ularga bilimlarni izlanish orqali olishga turtki berishi, mashg'ulotlarda va hayot faoliyatlarida zarur bo'lgan axborot, voqea va hodisalarni ongida qayta ishlashlariga yordam berishi lozim bo'ladi. Muammoli o'qitish bilimlarni ongli va mustahkam o'zlashtirish, atrof- muhitga o'zining faol munosabatini belgilab olishda, bilim oluvchilarning bilish faoliyatini jonlantirishda katta imkoniyatlar yaratib beradi. Muammoli o'qitishda o'qituvchi o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etadi, shundagina o'quvchilar fanlarni tahlil qilish asosida mustaqil ravishda intellektual mashqlarni hal qilish, xulosa chiqarish va umumlashtirish, qonuniyatlarni shakllantirish, qo'lga kiritilgan bilimlarni yangi vaziyatga tatbiq etishga intiladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nurullayev U. A. O'qitishning muammoli shakli va uning o'quv joriy etishning nazariy- metodik jihatlari //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №.
2. Ibragimovna U. T. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy fikrlash jarayonlarini o'stirishda interfaol metodlardan foydalanish //образование наука и инновационные идеи в мире. – 2024. – T. 40. – №. 3. – С. 197-200.
3. Абдуллаева Л. У. Maktabga tayyorgarlik guruhi bolalarining o'quv faoliyatida o'zini nazorat qilishni rivojlantirishning asosiy yondashishlari //Journal of new century innovations. – 2023. – T. 23. – №. 2. – С. 183-188.
4. Kodirova, M. "maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda giperaktivlikning ta'lim-tarbiya jarayoniga ta'sir darajasi va ota-onalarning ahamiyati." Science and innovation 1.B8 (2022): 978-982.
5. Kodirova, M. "the level of influence of hyperactivity on the educational process in preschool children and the importance of parents." Science and Innovation 1.8 (2022): 978-982.

TA'LIM VA ISHLAB CHIQARISH HAMKORLIGI DUAL TA'LIMNI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMI SIFATIDA

Abduraxmonova N.K

Professional ta'limni rivojlantirish instituti, "Professional ta'limni innovatsion rivojlantirish boshqarmasi" bosh mutaxassisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada muallif professional ta'limda dual ta'limni tashkil etishning ahamiyati, dual ta'limni tashkil etish jarayonida ish beruvchi va kasbiy ta'lim hamkorligi, aniqlangan muammolar, o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda dual ta'lim o'rni haqida so'z yuritadi.

56	Стыбаева Айгуль Шилдебайкызы, Темиров Куаныш Умирзакович, Набатова Нуржан Айтуовна Роль дуальной формы профессионального образования в развитии социального партнерства.....	152
57	Abduraimova Charos Farhod qizi Ta'lim jarayonida muammoli ta'lim texnologiyalaridan foydalanib talabalarning taffakurini shakllantirish	154
58	Abduraxmonova N.K Ta'lim va ishlab chiqarish hamkorligi dual ta'limni rivojlantirish mexanizmi sifatida.....	156
59	Barotov Fayzullo Shukurovich Bo'lajak muhandislarda fan-ta'lim-ishlab chiqarish integratsiyasida raqamli texnologiyalarning ahamiyati	159
60	Джалалов Жамолиддин Музафарович Формирование инновационной среды в высшей образовании	160
61	Есбергенов Дарьябай Муратбаевич, Наурзалиева Эльмира Махамбетяровна Интеграция науки, образования и промышленности в профессиональной подготовке: внедрение и развитие дуального образования	163
62	G'afforov Feruz Hasanovich, Ne'matova Zarina Furqat qizi Dual ta'limni amaliyotda qo'llash afzalliklari	166
63	Gafurova Zebo Orifjonovna O'zgaruvchan mehnat bozori sharoitida o'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni shakllantirish muammolari	168
64	Gapparova Musavvarabegim Bektosh qizi, Gapparov Bexzod Nematillaevich Professional ta'lim tizimida fan-ta'lim-ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlash yo'llari, yechimlari va dual ta'limni rivojlantirish masalalari (jizzax viloyati misolida)	170
65	Hamzayev Akbarxon Ilash o'g'li, Muxtorov Sardor Tekstil mahsulotlarida quyosh energiyasini yig'ishning tahlili.....	171
66	Kadirov Xayot Sharipovich, Yusupova Adolat Primqulovna Ta'lim sifatini ta'minlashda o'qituvchi pedagoglarning o'rni	174
67	Karimov Boxodir Yusufjonovich Professional ta'lim jarayonida mashinasozlik fanlarini multimediya texnologiyalar asosida o'qitish imkoniyatlari	178
68	Karimova Nozima Nurmuhamadovna, Omonova Sarvinoz Halim qizi Dual ta'lim – bo'lajak dizaynerlarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda fan-ta'lim-ishlab chiqarish integratsiyani ta'minlovchi ta'lim sifatida	180
69	Kodirov Ismoil Norkobilovich Xalqaro tajribalar asosida oliygohlar ta'lim tizimida malakali muxandislar tayyorlashda fan-ta'lim-ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlovchi dual ta'limni tashkil etish	182
70	Mahmudov Y.E, Oromova Sh.S Yosh mutaxasislarni ta'limi tizimida kasbiy va umumiy kompetensiyalarni shakllantirish	185
71	Matmurodov Akbarjon Komiljon o'g'li Maktabgacha ta'limda bolalarga miqdor va sanoqni o'rgatish yo'llari	188
72	Muhiddinova Dilfuza Sherdor qizi Professional ta'lim tizimida dual ta'limni rivojlantirish muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari	191
73	Muminova Nargiza Sabitdjanovna, Abdulazizova Madina Abduqaxxor qizi Dual ta'lim tushunchasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.	193